

UMN
UNIVERSIDADE
MANDUME YA NDEMUFAYO

ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DO NAMIBE

DEPARTAMENTO DO CURSO DE CONTABILIDADE E GESTÃO

Trabalho de Fim de Curso de Licenciatura em Gestão de Empresas

O impacto da Falta de Divisas nos Resultados das Empresas Pesqueiras no Município do Tombwa: Estudo de Caso na Dourado Lda.

Marcolino Lussati Satchawayala

Aluno nº 2010108634

Trabalho orientado por:

Lic. Afonso Muinguilo

Moçâmedes

2018

À minha esposa e filhas.

AGRADECIMENTOS

A Deus todo-poderoso, pelo dom da vida e pela sabedoria. Não foi apenas por minha vontade, mas sim pela vontade Dele que se concretizou na minha vida.

Ao meu Orientador Lic. Afonso Muinguilo, pelo acompanhamento, paciência e disponibilidade.

Aos meus Professores, ao Departamento de Contabilidade e Gestão, à Direcção da Escola e a todos outros funcionários o meu muito obrigado.

A empresa Dourado Limitada, pela confiança em disponibilizar dados e pela resposta do questionário.

A minha família, pelo apoio moral prestado durante a elaboração da monografia.

A todos que directas ou indirectamente fizeram parte desta árdua caminhada académica.

Muito obrigado!

RESUMO

A economia angolana enfrenta um grande problema de oferta de divisas, esse problema tem reflexos em todas as empresas de diferentes sectores de actividade económica do país em geral em particular no Município do Tombwa. Este trabalho apresenta uma análise do impacto da falta de divisas nos resultados das empresas pesqueiras no município do Tombwa, um estudo de caso na Dourado Limitada. O trabalho é baseado na pesquisa bibliográfica e documental e num estudo de caso. A parte empírica foi realizada por meio de uma entrevista estruturada ao Director da empresa e por meio de inquéritos ao departamento de Administração e Finanças. Foi elaborado durante os meses de Maio de 2017 e de Fevereiro de 2018. Os resultados da pesquisa revelaram a necessidade de cooperação empresarial bem como apoio institucional do Departamento Ministerial das Pescas no sentido de facilitar o acesso ou facilidade de aquisição de divisas junto das instituições financeiras bancárias e não bancárias. Conclui-se que a falta de divisas também afectou a produção e conseqüentemente a diminuição dos resultados da empresa Dourado Limitada, bem como impossibilitou a concretização da política de investimento da empresa.

Palavras-chave: Empresa Pesqueira; Divisas; Taxa de Câmbio; Indicadores Económico-financeiros.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	6
1.1. A empresa segundo alguns autores.....	8
1.1.2. Classificação legal de empresa	9
1.1.3. Classificação quanto ao sector de actividade	9
1.2. Definição de Divisas.....	12
1.3. Procura e Oferta de Divisas	14
1.4. Reservas Internacionais Líquidas	15
1.5. Taxa de câmbio.....	17
1.6. Taxa de inflação e Taxa de câmbio	18
1.7. Impacto da falta de divisas no resultado económico-financeiro.....	19
CAPITULO II- METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO.....	21
2.1. Metodologia.....	22
2.3. Caracterização da Empresa Dourado Lda	23
2.4-Análise e Tratamento dos Resultados da Pesquisa.....	26
CONCLUSÃO.....	33
PROPOSTAS	35
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
APÊNDICES	38
ANEXOS	43

INTRODUÇÃO

Hoje em dia, as empresas do sector pesqueiro deparam-se com o problema da falta de divisas para importação de equipamentos e materiais indispensáveis. O sistema financeiro bancário e não bancário angolano não têm correspondido com a procura do sector, a baixa do preço do petróleo no mercado internacional concorrido com a fraca capacidade interna do país em produzir equipamentos de pesca para embarcações são as principais causas dessa falta.

O presente trabalho de investigação científica apresenta como tema, o impacto da falta de divisas nos resultados das empresas pesqueiras, focando o município do Tombwa. É um estudo de caso na empresa Dourado. Subordinado pelo seguinte problema: Qual é o impacto da falta de divisas nos resultados da empresa pesqueira Dourado Limitada?

Tendo como hipótese: a falta de divisas tem grande impacto na diminuição dos resultados e na produção da empresa pesqueira Dourado. Tem como objectivo geral: analisar o impacto da falta de divisas nos resultados da empresa pesqueira Dourado, e como objectivos específicos: identificar as necessidades de divisas que garantam o normal funcionamento da empresa; e avaliar os resultados da empresa Dourado Limitada em função das restrições ao acesso as divisas.

É pertinente estudar o impacto das restrições na venda de divisas às empresas pesqueiras do município, uma vez que, permitirá também alertar as instituições de direito sobre as dificuldades que o sector enfrenta devido à falta de divisas. Outrossim, o trabalho servirá de base para futuras investigações pelos estudantes de economia, gestão de empresas e pela comunidade académica em geral.

Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica e documental. Trata-se de um estudo de caso em que os dados empíricos serão recolhidos por uma entrevista estruturada dirigida ao Director Geral da empresa e por meio de dois questionários dirigidos ao Departamento de Administração e Finanças.

O presente trabalho foi elaborado num período de Maio de 2017 a Fevereiro de 2018. Está estruturado da seguinte forma: O Capitulo I é a fundamentação teórica, baseada em pesquisas em livros e documentos de vários autores, onde são enfatizados os pontos importantes do tema em estudo. O Capitulo II é a metodologia e o estudo de caso. Começa-se por fundamentar o tratamento metodológico utilizado para o alcance dos objectivos da pesquisa. A seguir apresenta-se a caracterização do Município do Tombwa do ponto de

vista do sector pesqueiro. A caracterização da empresa Dourado Limitada, apresentando a missão, Visão, valores e do funcionamento da empresa; por último, a análise e tratamento de resultados da pesquisa, a partir das respostas da entrevista com o Director da empresa, análise do questionário do Departamento Financeiro e análise a partir dos documentos contabilísticos.

CAPITULO I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. A empresa segundo alguns autores

Coelho (2004) afirma que “na antiguidade roupas e víveres eram produzidos por moradores em suas próprias casas para os seus abastecimentos e os excedentes eventuais eram trocados entre vizinhos” (p.5).

Hoje as empresas ganharam maior complexidade e volume. Estão a expandir e melhorar diariamente seus processos internos e impulsionadas pela alta competitividade e exigência da sociedade hodierna.

Segundo Febretti (2003), a empresa é:

A unidade económica organizada, que combinando capital e trabalho, produz ou faz circular bens ou presta serviços com finalidade de lucro. Adquire personalidade jurídica pela inscrição de seus actos constitutivos nos órgãos de registo próprio, adquirindo dessa forma capacidade jurídica para assumir direitos e obrigações (p. 36).

Para Cury (2000), a empresa é um sistema planeado de esforços cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar. Segundo Meireles (2003), é um conjunto articulado de recursos organizacionais composto por pessoas, métodos e recursos materiais, planeado para um determinado objectivo.

Soares (2010) enfatiza que a empresa é o conjunto de actividades colectivas e organizadas com a função de adaptar constantemente os meios disponíveis escassos aos objectivos, tendo em vista a produção de bens e serviços.

Padoveze (2005) afirma que as empresas necessitam de investimentos nas operações necessárias para vender os produtos e serviços escolhidos. Para que as empresas cresçam e se desenvolvam, são necessários investimentos em activos fixos. Porém, isso se concretiza quando há disponibilidade de divisas para sua importação.

Ferreira, Santos, Reis e Marques (2010) argumentam que o objectivo da empresa é: “satisfazer os interesses de um grupo mais alargado de agentes os *stakeholders* como sejam a sociedade, clientes, fornecedores, trabalhadores, público em geral e o governo” (p.3).

Para que os objectivos sejam alcançados as empresas contratam força de trabalho, combinando capital e trabalho e adoptando tecnologia e métodos de administração eficientes, organiza sua actividade económica, objectivando a produção ou circulação de bens ou a prestação de serviços.

Portanto de forma simplista, empresa é a combinação de diferentes recursos indispensáveis na produção de bens e serviços úteis à sociedade, são eles: recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e patrimoniais. Essa combinação deve agregar valores ou satisfação de seus clientes e gerar lucro ou resultados positivos para seus accionistas.

1.1.2. Classificação Legal de Empresa

Existem várias formas de classificação de empresas: classificação quanto a sua dimensão; classificação de empresas quanto a sua propriedade; classificação do ramo de actividade. Para o presente trabalho será desenvolvido os critérios de classificação quanto à dimensão e quanto ao sector de actividades, que serão abordados nos pontos subsequentes.

A classificação quanto à dimensão em Angola está regulada na Lei n.º 30/11 de 13 de Setembro, Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Quadro 1- Classificação da Empresa Quanto ao Número de Trabalhadores

Tipologia	Número de Trabalhadores
Micro Empresa	Até 10
Pequena Empresa	De 10 até 100
Média Empresa	De 100 até 200

Fonte: Lei 30/11 de 13 de Setembro (p. 4295)

. Quadro 2- Classificação da Empresa Quanto ao Facturamento Bruto Anual

Tipologia	Facturamento Bruto Anual
Micro Empresa	De 250 mil USD equivalente em Kwanzas
Pequena Empresa	De 250 mil USD até 3 milhões de USD, equivalentes em Kwanzas
Média Empresa	De 3 milhões USD até 10 milhões USD, equivalentes em Kwanzas

Fonte: Lei 30/11 de 13 de Setembro (p. 4295).

De acordo com a Lei, as PME's distinguem-se por dois critérios: primeiro é o número de trabalhadores efectivos e segundo é o volume de facturamento anual, sendo este último o que prevalece sempre que for necessário decidir sobre a classificação das mesmas, conforme ilustrado no Quadro 1 e Quadro 2.

1.1.3. Classificação Quanto ao Sector de Actividade

A ciência económica classifica os três sectores de actividades económicas, a sua efectiva combinação geram crescimento económico, são: primário, secundário e terciário. O nosso foco não é de fazer uma abordagem analítica sobre este ponto, mas sim, de introduzir

informações atinentes à actividade de pesca industrial e artesanal, no país em geral e em particular no município do Tombwa.

Segundo Almeida, Silva e Angelo (2013), o sector primário abrange a agricultura em sentido restrito a pecuária, a caça, a pesca, bem como a extracção de minerais e de madeira, ou seja, todas as actividades de exploração directa dos recursos naturais de origem vegetal, animal e mineral, não implicando em uma agregação de valor via industrialização. Essas actividades são caracterizadas por incidirem directamente sobre a Natureza.

Almeida et al. (2013) afirmam que o sector secundário (ou indústria em geral) compreende todas as actividades de transformação de bens e divide-se em três subsectores: a indústria da construção civil, a indústria de serviços públicos (geração e distribuição de energia eléctrica, beneficemente e distribuição de água à população, produção e distribuição de gás encanado) e a indústria manufactureira, inclusive a relacionada ao agro-negócio como, por exemplo: as fábricas de papel e celulose, os frigoríficos, entre outras.

O sector terciário (ou de serviços em geral) se refere a todas as demais actividades económicas que se caracterizam por não produzirem bens materiais e sim prestarem serviços, que podem ser instituições públicas ou privadas (id.).

Segundo o ECOAFRICA (2004), a pesca “é uma actividade importante ao longo de toda costa da província do Namibe, é o maior centro pesqueiro de Angola, sendo o município Tombwa, o maior porto pesqueiro da província” (p.7).

O Tombwa hoje é um município com grandes investimentos no subsector pesqueiro com embarcações modernas, empresas bem equipadas com meios tecnológicos mais sofisticados.

O município tem recebido vários comerciantes de diferentes partes do país em busca da compra do peixe congelado de boa qualidade, como, a sardinha, o carapau e cavala. As empresas destacam-se nos diversos segmentos tais como: salga e seca, congelação, fabricação de óleo e farinha de peixe e de conservas de sardinha e cavala.

Além da pesca industrial no município também pratica-se a pesca artesanal ao longo de toda costa marítima, embora com algumas restrições para os barquinhos (chatas do arrasto) devido à preocupação da conservação da biomassa.

De acordo o Fundo de Apoio Social (FAS, 2013) os pescadores artesanais pescam diferentes espécies: o carapau, a garoupa, o cachucho, a corvina, a sardinha, cherne, cavala e em algumas comunidades lagosta, enquanto os pescadores semi-industriais e industriais visam principalmente o carapau, a sardinha, camarão e caranguejo.

De acordo com dados da *Food and Agriculture Organization* (2012¹ citado pelo FAS 2013) nos anos mais recentes, entre 2006 e 2011, em todo país as capturas de pescado tem diminuído consideravelmente, tal como consta no gráfico abaixo, de uma quantidade de 305.860 toneladas, em 2008, para 262.500 toneladas em 2011. Esses dados abrangem a pesca artesanal, semi-industrial e industrial nas províncias situadas ao longo da costa angolana, tais como: Cabinda, Zaire, Luanda, Bengo, Kwanza Sul, Benguela e Namibe.

Figura 1- Capturas em Toneladas por Angola, 2006-2011

Fonte: FAS (2012, p.31)

Segundo o FAS (2013), são vários os factores apontados para diminuição de captura de pescado são: climático, fraco investimento do sector pesqueiro por causa dos altos custos das embarcações, falta de capacidade de gestão dos gestores das empresas bem como a falta de formação dos recursos humanos, a pesca costeira a famosa pesca de arrasto tem afectado a biomassa e também o aparecimento das focas, foram os factores que estiveram na base da diminuição considerável das capturas durante o período em referência.

¹ FAO (2012). Obtido de <http://www.fao.org/fisher-facp/AGO/en#CountrySector-Overview>

Figura 2- Capturas, Consumo, Importação e Exportação em Angola 2010.

Fonte: Fundo de Apoio Social (2013, p.32).

Durante o ano de 2010 conforme citado pelo FAS (2013), notou-se que o país apresentou um consumo acima das quantidades capturadas, por esse facto, precisou importar acerca de 105.000 toneladas; a importação antes de tudo importa ter disponibilidade de divisas para sua efectivação. Cerca de 9.200 toneladas foram exportadas para o resto do mundo. Conforme ilustrado na Figura 2².

1.2. Definição de Divisas

As trocas comerciais entre diferentes países não são feitas de formas arbitrária pelos seus interessados, é mediante regras próprias estabelecidas pelas instituições internacionais e ao facto apresentado por Soares (2010), nem todas moedas são aceites nas trocas internacionais, por estarem sujeitas a flutuações frequentes ou porque se verifica instabilidade económica nesses países. Por outro lado, há países envolvidos em áreas de cooperação económica como por exemplo o caso da zona Euro, em todos os países pertencentes a esse bloco económico circula apenas uma moeda para intermediar as trocas comerciais entre eles.

Para adquirir bens e serviços em outros países, é necessário divisas. A economia do país é excessivamente dependente de importação. Conforme o relatório do Banco Internacional de Crédito (2014), “95% dos bens consumidos no país são importados em países como: Portugal, China, Estados Unidos da América, Brasil e África do Sul” (pp.17-19). Por esse facto a procura de divisas tem sido cada vez mais crescente, e a capacidade de respostas

² Por causa das dificuldades e barreiras da instituição ao acesso as informações recentes, condicionou a apresentação de dados actualizados.

das instituições financeiras não tem sido capaz de corresponder com as expectativas das empresas.

Segundo Soares (2010) define “ as divisas como meios de pagamentos utilizados no comércio internacional, as divisas utilizadas pelos importadores são moedas fortes, ou seja, com uma elevada procura no comércio internacional” (p.92). Geralmente são aceites nos pagamentos internacionais o Dólar Americano (USD) e o Euro (EUR).

Gonzalez (2010) na sua definição apresenta exemplos de formas de circulação de divisas, desde a entrada a saída de divisas, tal conforme abaixo apresentado.

Divisas são meios de pagamentos nomeados em moeda estrangeira e mantidos pelos residentes de um país, como os depósitos bancários em moeda estrangeira, cheques, talões, cartões de crédito, o cheque de viagem (*traveler check*). Elas podem ser convertíveis, quando trocados livremente e não convertível, quando estão sob restrições e os preços estabelecidos pelo governo (para.1).

O esquema seguinte ilustra o processo de compra de mercadorias entre dois países diferentes (neste exemplo Portugal e Angola) e a intermediação das instituições nesse processo de venda de peixe congelado.

O fluxo do processo de troca (compra e venda) de divisas elucida como normalmente as empresas e os bancos interagem para poderem realizarem importações e exportações entre países. Esse processo é bem efectivado se o sistema financeiro e bancário criarem estruturas fortes de apoio financeiro e cooperação empresarial.

Figura 3- Processo de Troca entre dois Países
Fonte: Soares (2010, p. 92)

1.3. Procura e Oferta de Divisas

A economia angolana é petrodependente e este mercado é muito oscilatório ou flutuante, quando num determinado momento regista-se a subida de preços do barril de petróleo bruto no mercado internacional, também haverá aumento de influxo financeiros em moedas estrangeiras (em Dólar Norte Americano) e o Banco Nacional de Angola terá mais disponibilidades e reservas para venda nas instituições financeiras bancárias e não bancárias desde que estejam devidamente autorizados para operarem no mercado de câmbios.

O actual contexto macroeconómico não possibilita que as empresas obtenham em tempo certo as moedas estrangeiras para suprirem suas necessidades de importação, porque o principal produto, que é o petróleo bruto, está cotado a um preço de menos de 70 USD³ por barril, embora este preço esteja acima do previsto no Orçamento Geral do Estado, é insuficiente para corresponder com as expectativas das empresas; uma vez que, a produção nacional em termos de *inputs* para o sector pesqueiro é ainda praticamente inexistente.

De acordo com relatórios do Banco Nacional de Angola dos anos de 2011 a 2016 as vendas de divisas reduziram bastante passando de 34,27 mil milhões de USD em 2014 para 11,42 mil milhões de USD em 2016, em termos percentuais representa uma redução de aproximadamente 67% em relação ao ano de 2014. Suponhamos que em 2014 as empresas realizaram importações em função das vendas realizadas pelas instituições financeiras de 34,27 mil milhões de USD, este valor representou uma importação a 100%; e no ano de 2016 as empresas conseguiram apenas realizar importação em 33% em 2016 em função da venda de 11,42 mil milhões de USD. Isso implica que muitas empresas principalmente as micros tenham declarado falência. Outras empresas tenham reduzido de forma substancial a sua capacidade de produção, por causa da falta de matérias-primas indispensáveis para o ciclo produtivo.

A seguir a Figura 4 com a venda de divisas registadas desde 2011 até 2016 segundo os relatórios produzidos pelo Banco Nacional de Angola anos acima referidos.

³ Orçamento Geral do Estado Revisto (2015).

Figura 4- Vendas de divisas desde 2011 a 2016.

Fonte: BNA (2011, p.29; 2012, p.29; 2013, p.36; 2014, p.38; 2015, p.52; 2016, p.39).

Segundo o relatório do BNA (2015, p. 54), o total de divisas efectuadas pelo BNA ficou aquém da procura por divisas pelos bancos comerciais (de cerca de USD 45,11 mil milhões), satisfazendo apenas cerca de 38,3%, corresponde em valor a totalidade de USD 17,28 mil milhões.

Portanto, em 2015 as importações efectuadas pelos agentes económicos situaram-se em 38,3%, ou seja, as ofertas não corresponderam com as expectativas dos agentes económicos de modo geral. Acabando por dificultar as operações das empresas com seus fornecedores e clientes nos mercados internacionais.

1.4. Reservas Internacionais Líquidas

As reservas líquidas internacionais são muito importantes para a manutenção da capacidade de importação do país de forma geral por um período maior reactivamente ao período de entrada de moedas estrangeiras no país.

De acordo com Fulgêncio⁴ (2007, citado por Salomão, 2015):

As reservas internacionais líquidas reflectem o montante de moedas estrangeiras e metais preciosos acumulados por um país. É o total de moedas estrangeiras, mantido pelo Banco Central disponível para uso imediato. A sua maioria tem origem nos *superavit* do balanço de pagamentos, ou seja, o remanescente favorável da entrada e saída de valores, quanto maior for a entrada de divisas em relação a saída, o país acumula reservas (para. 32).

Segundo a Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC, 2011) Balanço de Pagamentos “é o registo sistemático das transacções económicas de um país com o resto do mundo durante determinado período de tempo” (p. 17). Com o Balanço de

⁴ Fulgêncio, P. C. (2007). Glossário Vade Vacum. Rio de Janeiro: Mauad.

Pagamentos é possível identificar o valor de produção e a quantidade de bens e serviços comercializados com outros mercados.

Para manter as importações são necessárias reservas de moedas estrangeiras retidas pelo Banco Central para satisfazer o conjunto de demanda de divisas durante um determinado tempo. Um balanço de pagamentos demonstra um nível de entrada maior do que de saída de divisas.

Figura 5: Reservas líquidas em Angola desde 2011 a 2016 (em milhões de USD)
Fonte: OGE e FMI (2015).

De acordo com o Relatório do Fundo Monetário Internacional⁵ (2015, citado por Salomão, 2015, para.35) a posição das reservas internacionais líquidas no final de 2016 foi de USD 21.4 milhões contra os USD 24.3 milhões do ano anterior, correspondendo a uma redução de aproximadamente 12% face ao ano anterior.

As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) conheceram um decréscimo a partir do ano de 2013, devido a redução do preço do principal produto utilizado na sua balança comercial, o petróleo. Com a redução do preço desta principal *commodity* (produto), as reservas internacionais líquidas do país encontram-se em queda livre, ou seja, o seu valor reduziu consideravelmente. Conforme a Figura 5 acima ilustrada.

Todas as reduções de reservas acabam por afectar a quantidade de divisas disponível no mercado e no tempo de cobertura das necessidades de importação das empresas.

De acordo com o relatório do BNA (2014), em 2013 a quantidade de reservas internacionais que cobria cerca de 8,1 meses de importação sucessivos; em 2014 as reservas líquidas internacionais passaram apenas a garantir importações durante 6,6 meses.

⁵ Fundo Monetário Internacional (2015). <http://www.imf.orgs/pubs/scr/2015>.

1.5. Taxa de Câmbio

No mercado de câmbio a taxa de câmbio é um preço, que estabelece a relação de compra ou venda entre duas ou mais moedas de países diferentes.

A taxa de câmbios é um dos preços mais importantes de qualquer economia, pois ela determina o poder de compra dos residentes com relação às importações. Geralmente, a capacidade de consumo de uma economia é determinada entre outros factores, pela sua eficiência na produção e pela abundância dos seus recursos naturais e humanos.

Segundo o folheto do Banco Nacional de Angola (2016, p. 28), a taxa câmbio “ é a relação de valor entre a moeda nacional e uma moeda estrangeira, normalmente expressa pelo número de unidades de uma que correspondem a uma unidade da outra ”.

Para Samuelson e Nordhaus (2012, p. 548) a taxa de câmbio “ é o preço de uma moeda em termos de outra moeda”. A competitividade da moeda dependerá da estabilidade ao nível das políticas monetária e cambial, são definidos pelo Banco Central neste caso, o Banco Nacional de Angola revestido de competências jurídicas como um órgão supervisor que define e controla as boas práticas de reporte financeiro e de *compliance* (de acordo as normas) nacionais e internacionais.

A taxa de câmbio pode ser determinada administrativamente - regime de câmbios fixo e no mercado cambial e através da conjugação da oferta e da procura de moeda estrangeira, sem intervenção do Estado - regime de câmbios flexíveis (Soares, 2010). Particularmente em Angola vigorava o regime de câmbios fixo que pelas suas insuficiências deu lugar a um mercado paralelo de compra e venda de divisas. A partir de Janeiro de 2018, o país passou do regime administrativo para o flutuante ou regime de câmbio flexível com a introdução das bandas cambiais, para contrapor ou banir o mercado paralelo de compra e venda de divisas.

A seguir temos a Quadro 3 que faz menção do comportamento da taxa de câmbios nos mercados, primário, secundário, casas de câmbio e informal desde Dezembro de 2011 até Dezembro de 2015.

Quadro 3- Taxas de Câmbios desde Dez/2011 até Dez/2015

	Dez-11	Dez-12	Dez-13	Dez-14	Dez-15
Mercado Primário (USD/Kz)	95,282	95,826	97,619	102,786	135,315
Varição Média	2,85%	0,57%	1,87,%	5,29%	31,65%
Mercado Secundário - Divisas	96,754	97,672	98,807	103,727	137,717
Varição Média	3,12%	0,95%	1,16%	4,98%	32,77%
Mercado Informal (USD/Kz)	102,417	104,833	104,667	123,750	264,583
Varição Média	1,15%	2,36%	-0,16%	18,23%	113,80%
Casas de Câmbios (USD)	100,375	101,053	101,920	117,900	221,079
Varição Média	3,68%	0,68%	0,86%	15,68%	87,51%

Fonte: BNA (2015).

Os dados constantes na tabela a cima denota-nos que durante o período apresentado houve maior procura de divisas no mercado formal e informal, daí que se assisti à depreciação do kwanza face ao Dólar norte americanos, essa medida foi tomada de forma a mitigar as consequências com combinação de instrumentos de política cambial e monetária.

1.6. Taxa de inflação e Taxa de câmbio

Segundo AIEC (2011), a taxa de inflação é um dos componentes mais importantes da macroeconomia, refere-se ao controlo de preços. O aumento de preço afecta, as famílias de baixa renda, por não possuir mecanismos eficientes para manter seu poder aquisitivo. O aumento pode promover um efeito maior na economia do país promovendo recessões, elevação de taxas de juros, e estagnação económica, influenciando directamente o fluxo de capitais e, conseqüentemente o mercado financeiro

A inflação pode ser definida como uma alta generalizada e persistente do nível de preços em uma economia. Esse agregado macroeconómico é bastante importante o seu equilíbrio tendo em conta os seus efeitos colaterais para todos os agentes económico (id.).

Segundo Samuelson e Nordhaus (2012):

A inflação ocorre quando o nível geral de preços está a aumentar. Actualmente, calculamos a inflação recorrendo a índices de preços médios ponderados dos preços de milhares de produtos individuais. O IPC quantifica o custo de um cabaz de produtos e serviços de mercado relativamente ao custo desse conjunto num determinado ano base (p. 609).

Ferras (2002) categoriza a inflação tendo em conta o nível de gravidade, que são: inflação moderada caracterizada pelo aumento lento e previsível de preços: Inflação galopante - quando situada a dois ou três dígitos durante o ano; hiperinflação- quando os preços aumentam de milhares ou milhões percentual durante o ano.

As variáveis macroeconómicas têm uma interdependência muito grande entre si e em relação às variáveis monetárias como taxa de juros, por exemplo. A correlação entre as variáveis é bastante alta e uma variação em uma delas pode ter impacto nas demais, positiva ou negativamente.

AIEC (2011) afirma que a correlação ocorre porque muitos dos itens que compõem a cesta de produtos que são utilizados para medir a inflação possuem insumos com custo indexado na moeda americana, ocasionando também a elevação de seu preço final.

Portanto, esse facto comprova-nos de que em quanto o Banco Nacional de Angola continuar desvalorizar a moeda nacional e valorizar a moeda estrangeira de referência, haverá aumento da taxa de inflação na economia do país, afectando o bom desempenho das empresa e consequentemente nos resultados financeiros das mesmas.

1.7. Impacto da falta de divisas no resultado económico-financeiro

A análise económica e financeira de uma empresa busca verificar se é possível a sobrevivência e desenvolvimento pretendido pela empresa (Gomes 2016).

Neves (2009) afirma que “a análise económica e financeira é um processo baseado num conjunto de técnicas que tem por finalidade avaliar e interpretar a situação económica e financeira da empresa” (p.36). Gomes (2016) acrescenta dizendo que a análise económica é uma avaliação da rentabilidade lucratividade do desempenho da empresa. Por sua vez, a rentabilidade lucratividade depende das vendas, ou seja, esses dois indicadores incidem directamente sobre as das empresas e para que haja é necessário produção com inclusão de *input* (matérias-primas ou equipamentos), que na sua maioria são importados.

Sá (2002) afirma que a análise é feita por intermédio de métodos ou indicadores, os chamados de rácios económicos e financeiros, baseado nos relatórios ou documentos contabilísticos. De acordo com o Plano Geral de Contabilidade (PGC, 2001) “as demonstrações financeiras são uma representação esquematizada da posição financeira e das transacções de uma entidade, as demonstrações financeiras incluem” (p.17).

- **Balanço Patrimonial**

Conforme Gitman (2004) o Balanço Patrimonial “é uma descrição sintética da posição financeira da empresa em certa data, iguala os activos da empresa ao seu passivo e capital próprio. Ou uma comparação ente o activo e passivo que evidencia capital próprio da empresa” (p. 48).

- **Demonstração de resultados**

Segundo Gitman (2010), a demonstração de resultados fornece um resumo financeiro dos resultados operacionais da entidade durante um período de tempo específico de um ano. Em termos práticos a demonstração de resultados é constituída pela soma algébrica entre os proveitos (aumentos dos benefícios económicos) e dos custos (diminuição dos benefícios económicos) num período de um ano.

O resultado ou desempenho do ponto de vista económico e financeiro não depende somente de factores internos da empresa como, a liderança, recursos humanos, recurso financeiros e materiais, também depende de factores externos como clientes, concorrentes, fornecedores e o estado. As questões macroeconómicas também têm bastante influência porque dizem respeito as metas e medidas de políticas económicas por ser seguidas pelo Estado.

A queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional desde o segundo semestre de 2014 ao momento actual reduziu significativamente a entrada de divisas no país e conseqüentemente as reservas internacionais líquidas não foram a excepção.

Os resultados da análise económica e financeira para além de abarcarem um conjunto de diferentes indicadores que relatam a situação económica e financeira da empresa, também nos mostram o peso das decisões tomadas pelos gestores da empresa, essas decisões são condicionadas por factores, políticos, económicos, sociais e culturais. Nos factores económicos podemos citar a escassez de divisas na economia bem como as restrições impostas pelas instituições financeiras bancárias e não bancárias para sua obtenção mediante a supervisão do Banco Nacional de Angola.

Isso acontece porque a economia do país ainda é excessivamente dependente de importação, naturalmente, a falta de divisas prejudica de grande maneira as empresas nacionais, um o estudo do Banco BIC (2014) sustentava que 95% dos bens consumidos no país foram importados, desde bens alimentares, vestuários, matérias-primas, subsidiários, *inputs* (matérias-primas ou equipamentos) agrícolas, carros, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tabaco, peças e acessórios, produtos de pesca, etc.

Segundo o relatório síntese do OGE revisto (2015), os principais impactos da falta de divisas para as empresas são: a queda das importações, pressão e diminuição sobre as reservas líquida, encerramento de empresas nacionais e estrangeiras, aumento do desemprego no país e restrições dos bancos na atribuição de divisas. É fácil notar que a limitação das importações de *inputs* indispensáveis às empresas de forma geral impossibilita

a produção de quantidades ótimas que maximiza os resultados da empresa.

CAPITULO II- METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO

2.1. METODOLOGIA

Quanto à abordagem a pesquisa é quantitativa e qualitativa, segundo Fonseca (2002), “a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente” (p.20). Com estes tipos de abordagem facilita-nos buscar informações ou guiar-nos em torno do problema da pesquisa, bem como, permite focalizar a abordagem do problema dentro do foco que é o departamento financeiro da empresa em estudo.

Tendo em conta os objectivos da pesquisa, o estudo é exploratório, como argumenta Fonseca (2002), que este tipo de estudo propícia mais familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito. Segundo Gil (2007), a grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. Essas pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso.

No primeiro capítulo, da fundamentação teórica do trabalho recorreremos a pesquisa bibliográfica e complementada com a pesquisa documental. Segundo Fonseca (2002), “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e electrónicos, como livros, artigos científicos, páginas de *Web sites*” (p.32).

O segundo capítulo é o estudo de caso, para Gil (2007):

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico (p.54).

No caso concreto, a pesquisa incidiu sobre uma empresa pesqueira denominada Dourado Limitada, que se dedica a pesca e comercialização de pescado. Para o levantamento de dados foram utilizados instrumentos de colecta de dados como a entrevista directa, e o questionário junto dos principais gestores da empresa nos meses de Janeiro e Dezembro de 2018, entre eles temos: Director geral, Director financeiro e chefe de Departamento de Recursos Humanos. Esses dados permitiram-nos realizar um conjunto técnico de análise económica e financeira das demonstrações contabilísticas que resultou na compilação de informações que responderam o problema da pesquisa.

2.2. Caracterização do sector pesqueiro no Tombwa

A Agência Angola Press (ANGOP, 2016) aponta o crescimento do sector pesqueiro através de indicadores estatísticos em decorrência do processo da revitalização do sector impulsionaram o aumento da captura da pesca industrial e semi-industrial; por exemplo, em 2009 o Município teve uma captura de 6.811,8 toneladas, em 2015 passou de 59.701,3 toneladas e 80.000 toneladas em 2016.

Quadro 4 - Mapa das Empresas do Sector no Tombwa

N.º de Empresas	Tipo de Empresa		Número de embarcações	Actividade Principal						Situação Actual					Dimensão			
	Publica	Privada		Captura, Transf. Salga e seca	Congelamento	Produção de Conservas	Farinhas e óleo	Salinas	Estaleiros Navais	Operacional	Funcional	Inoperante	Abandonadas	Trabalhadores	Capacidade Instalada	Pequena	Média	Grande
31	2	29	26	27	4	1	2	3	1	8	9	7	8	791	1.852	5	17	9

Fonte: Plano de Desenvolvimento Económico e Social Provincial do Namibe (2013-2017, p. 23)

No quadro acima, temos um resumo de todas as empresas existentes, empresas públicas e privadas, número de embarcações, actividade principal ou objecto social, situação actual das mesmas e as dimensões baseadas na Lei das Micros Pequenas e Médias Empresas (MPME), nos critérios do facturamento bruto e número de trabalhadores que cada empresa comporta.

Entretanto, a falta de recursos cambiais tem sido um dos maiores problemas ressaltados pelos directores das empresas pesqueiras. Para satisfazer as importações de produtos, matérias-primas e outros componentes indispensáveis, tendo em conta o objecto social de cada empresa. Este factor é determinante para expansão e crescimento do sector, porque os equipamentos, barcos, redes, sonar, sondas e outros materiais utilizados para se instalar uma nova embarcação ou substituição dos equipamentos em desgaste são importados de outros países, isso envolve disponibilidade de divisas.

2.3. Caracterização da Empresa Dourado Lda.

A sociedade por quota de responsabilidade limitada denominada Dourado Limitada tem a sua sede no Município do Tombwa situada no Bairro da Zangada. Opera no mercado

pesqueiro há 17 anos desde a sua fundação, tem como objecto social capturar transformar e comercializar pescados e produtos derivados do mar a grosso ou retalho, construção civil, importação, exportação e transporte marítimo de mercadorias.

Figura 6- Missão e Visão da Dourado Limitada
 Fonte: Departamento de Administração Finanças (2018)

Figura 7- Valores da Dourado Limitada

Fonte: Departamento de Administração e Finanças (2018)

Funcionamento da Dourado Limitada

O funcionamento da empresa Dourado Lda., é baseado na estrutura funcional do seu organigrama (Ver Anexo I), dirigida por um Director Geral e Subgerente no nível estratégico têm a competências de tomar todas as decisões de investimento, financiamento e outras decisões mais estratégicas, desde que aprovado pelos sócios da empresa. No nível intermédio estão os três departamentos: de Administração e Finanças, de Frota e Técnico. Têm a função de transformar as decisões dos principais gestores em planos táticos e operacionais. Por fim está o nível dos operários os executores das tarefas e rotinas da empresa.

Figura 8- Número de Trabalhadores de 2013 até 2016.
 Fonte: Departamento de Recursos Humanos da Dourado Limitada (2018).

A figura 8 demonstra o número de trabalhadores da empresa Dourado Lda., desde 2013 a 2016. O número total de funcionários durante esse período aumentou para 67 funcionários em 2016. Isso comprova que a empresa contratou mais funcionários para corresponder com sua capacidade instalada de produção em grandes proporções e atender a demanda de seus clientes.

Figura 9- Número de Funcionários por Gênero em 2016.
 Fonte: Departamento de Recursos Humanos da Dourado Limitada (2018).

Do total de 67 funcionários da empresa 63 são do gênero masculino e 4 do gênero feminino. Em termos percentuais representa cerca de 5,97% dos colaboradores são do gênero feminino. Por causa das particularidades da empresa, recruta-se mais homens do que mulheres porque o trabalho exige muito esforço.

Quadro 5- Distribuição dos Funcionários por Departamentos

Divisões da Empresa	Número de Trabalhadores
Director Geral	1
Subgerente	1
Departamento Administração e Finanças	3
Departamento de Frota	44
Departamento Técnico	18
Total Geral	67

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da Dourado Limitada (2018).

Tendo em conta a distribuição dos funcionários por departamentos, a Dourado Limitada, tem mais funcionários no departamento da Frota com 44 funcionários, distribuídos em duas embarcações, a Carunjamba⁶ e a Pelágio⁷.

2.4. Análise e Tratamento dos Resultados da Pesquisa

- **Análise da entrevista com o Director da Dourado Limitada⁸.**

Quadro 6- Perguntas e Respostas da Entrevista ao Director da Dourado Limitada

Nº	Perguntas da Entrevista	Respostas da Entrevista
1	Como caracteriza a crise de divisas em Angola e de que forma essa crise tem afectado a empresa?	É um período negativo da nossa economia, tem atrasado consideravelmente o crescimento e desenvolvimento da indústria, baixou os rendimentos das empresas, uma vez, que o câmbio foi subindo drasticamente.
2	A falta de divisas vigente no país tem afectado às actividades operacionais ou os resultados económicos e financeiros da empresa?	Sim, sem dúvida, porque as nossas empresas dependem em 90% da importação de equipamentos de reposição e de acessórios para a sua manutenção. Mas os câmbios, não foi favorável para facilitar a importação dos materiais e acessórios de manutenção o que levou o encerramento de muitas empresas.

⁶ Composta por um Mestre, dois Contra Mestres, um Chefe de Máquinas, um Argoleiro, dois Guincheiros, um Proeiro, quatro chateiros, dois Poupeiros e sete Marinheiros.

⁷ Composta por um Mestre, dois Contra Mestres, Operadores de Máquinas, um Argoleiro, um Guincheiro, dois Chateiros, um Cozinheiro, dois Popeiros e seis Marinheiros.

⁸ Conferir o Guião da Entrevista, em Apêndice III.

3	Qual é a média anual de necessidades de divisas da empresa?	A média anual de divisas estimada, é de 150.000,00 USD.
4	Maior parte dos produtos que a empresa necessita é comprado localmente ou é importado em mercados internacionais?	Mais de 95% de materiais equipamentos que levam o funcionamento da empresa, e de importação adquirido localmente é apenas para manutenção de existências.
5	Como caracteriza os procedimentos utilizados pelos bancos comerciais angolanos para venda de divisas às empresas?	É péssimo, porque têm preferências ou escolhas e isso não facilita a nossa economia nem o desenvolvimento das micros e pequenas empresas e o excesso de burocracia que existe faz com que, muitos desistem facilitando deste modo os preferenciados mantendo o círculo fechado apenas numa minoria.
6	Do seu ponto de vista qual seria a melhor alternativa que poderia minimizar a problema, da falta de divisas na empresa Dourado Limitada?	A regularização do câmbio, a estabilização da economia no país e a facilitação por parte dos bancos na aquisição das mesmas.

Fonte: Resposta à Entrevista.

O entrevistado salientou de forma clara, as dificuldades que a falta de divisas trouxe para a empresa Dourado Limitada de forma particular e de forma geral em todas as empresas pesqueiras instaladas no município do Tombwa. Conforme o relatório produzido pelo BIC (2014), onde realçou a total dependência da economia angolana nas importações de bens e serviços, matérias-primas e outros equipamentos específicos. Por outro, também realçou a fraca capacidade de produção interna de diferentes bens e serviços e matérias-primas para as empresas.

- **Análise das respostas do questionário ao Chefe do Departamento Financeiro da Dourado Limitada⁹**

Figura 10- Necessidades de Divisas e Importações Realizadas, desde 2013 até 2016
 Fonte: Departamento Financeiro da Dourado Limitada (2018).

Conforme a Figura 10, as necessidades de divisas da Dourado Limitada, durante os anos de 2013 a 2016 foram no montante de 250.693,66 USD. Ainda assim, durante o mesmo período em referência a empresa conseguiu apenas realizar a importação no montante equivalente a 796,61 USD, que a corresponde aproximadamente a 0,32% do montante da total das necessidades de importação da empresa.

Por outro lado, o montante de divisas (796,61 USD) adquiridas em 2015, não foi por intermédio das instituições financeiras ou bancárias, mas sim pelo mercado informal; correndo todos os riscos, por não ser uma prática legal em Angola e também por suportar altos custos financeiros.

Quadro 7- Como falta de divisas afectou nos resultados da empresa

Pergunta	Opções de Resposta	
2. Como a falta de divisas afectou nos resultados da empresa?	Em Nada	
	Pouco	
	Muito	
	Em Tudo	X

Fonte: Departamento Financeiro da Dourado Limitada (2018).

De acordo a resposta emitida pelo Chefe do Departamento Financeiro da Dourado Limitada, o impacto da falta de divisas é notório em toda empresa. Sem divisas não há importação, não há equipamento e também não haverá expansão ou aumento da capacidade de produção da empresa.

⁹ Consultar o Apêndice II, onde consta as perguntas do questionário.

Quadro 8- Assinala os três Principais Problemas que Afectaram os Resultados da Empresa, desde 2013 até 2016.

Pergunta	Opções de Resposta	
3. Assinala os três problemas que afectaram nos resultados da empresa desde 2013 até 2016.	Falta de R. Humanos Especializado	
	Falta de equipamentos de pesca	X
	Pouca captura de pescado	X
	Falta de divisas para importação	X
	Falta de clientes	
	Falta de financiamentos	
	Outros	

Fonte: Departamento Financeiro da Dourado Limitada (2018)

Conforme os dados do Quadro 8, os três problemas que afectaram nos resultados da Dourado Limitada são: falta de equipamentos de pesca; pouca captura de pescado decorrente da falta de equipamento e; a falta de divisas para as importações. Dentre os problemas mencionados o mais preocupante é o último, porque os dois primeiros são consequência do ultimo.

Quadro 9- Frequência de Importância

Pergunta	Opções de Resposta	
4. Frequência de importação	Mensal	
	Trimestral	
	Semestral	
	Anual	X

Fonte: Departamento Financeiro da Dourado Limitada (2018)

De acordo com o Quadro 9, a política da Dourado Limitada quanto a importância estabelece uma frequência anual. Os produtos que geralmente a empresa necessita importar não são perecíveis, por este facto, esta frequência atende à realidade da empresa.

Quadro 10- Como Avalia as Políticas dos Bancos Comerciais na Venda de Divisas às Empresas?

Pergunta	Opções de Resposta	
5. Como avalia as políticas dos bancos comerciais na venda de divisas às empresas?	Muito Mau	X
	Mau	
	Razoável	
	Bom	
	Muito Bom	

Fonte: Departamento Financeiro da Dourado Limitada (2018)

Conforme o Quadro 10, a empresa avalia de forma negativa a prestação dos bancos comerciais na venda de divisas, porque a empresa afirma que há falta de transparência em

todo processo, ou seja, as micros e pequenas empresas encontram muitas dificuldades para compra de divisas.

Quadro 11- Quais são Estratégias para Mitigar o Impacto da Falta de Divisas nos Resultados e, Quais são os Principais Produtos Indispensáveis à Empresa?

Nº	Pergunta	Resposta
6	6. Quais são estratégias para mitigar o impacto da falta de divisas nos resultados?	Comprar as divisas no mercado informal, sujeitando-se as altas taxas de câmbios, que não facilita de nenhuma forma as empresas do sector pesqueiro.
7	6. Quais são os principais equipamentos importados e indispensáveis à empresa?	Os principais equipamentos de pesca importados para as embarcações, são: arte de pesca, redes, sonar, sonda, GPS e outras peças sobressalentes

Fonte: Departamento Financeiro da Dourado Limitada (2018).

De acordo com o Quadro 11, a Dourado Limitada quando não consegue divisas por via de bancos ou de outras instituições financeira, opta pelo mercado informal; os principais equipamentos importados são: arte de pesca, redes, sonar, sonda, GPS e outras peças sobressalentes. Sem estes equipamentos os barcos não terão condições mínimas para pesca, sem pesca não haverá produção.

- **Análise nos documentos contabilísticos¹⁰**

Figura 11- Volume de Negócios da Dourado Limitada (em Kwanzas)
 Fonte: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados (2014 e 2016)

Conforme a Figura 11, Sobre o volume de negócios a empresa Dourado Limita atingiu o maior valor no exercício de 2016 e com menor valor no exercício de 2014. As vendas estão ligadas com a produção e a produção esta intimamente ligada com a disponibilidade de equipamento de pesca para as embarcações. Embora outros factores como clima ou tempo determinam também a produção pesqueira; por exemplo uma embarcação sem sonar ou rede de pesca não haverá produção, porque a embarcação não possui condições primárias para capturar pescado.

Figura 12- Comparação do Resultado Líquido em USD com a Taxa de Câmbio do Ano Base (2012)¹¹

Fonte: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados (2014 e 2016) da Dourado Lda.

¹⁰ Ver os Anexos II, III, IV e V.

¹¹ Verificar o Quadro 3, no item mercado secundário-divisas em Dezembro de 2012.

A Figura 12 relaciona os resultados líquidos desde 2013 até 2016 da empresa Dourado Limitada, convertidos com taxa de câmbio do respectivo exercício económico em USD, comparado com a taxa de câmbio do ano base (de 2012), ou seja, converteu-se os resultados líquidos dos exercícios desde 2013 até 2016 na base da taxa de câmbio de Dezembro do ano de 2012. Os resultados em função do efeito valorização cambial e desvalorização do Kwanza são altos e expressivos para a Dourado Limitada.

O resultado líquido do exercício de 2015 com taxa de câmbio do ano-base se comparado com a taxa de câmbio de 2015, tem-se uma diferença de 67.225 USD, em 2016 foi de 26.375 USD e em 2014 foi de 1.212 USD. Estes valores representam perdas para a empresa, decorrentes da desvalorização da moeda Nacional o Kwanza face ao Dólar Norte-americano.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a falta de divisas afectou os resultados das empresas pesqueiras no município do Tombwa. Além disso, também permitiu através de um estudo de caso na empresa Dourado Limitada, obter dados mais consistentes sobre a realidade do sector pesqueiro.

Esta investigação teve uma primeira parte teórica e uma segunda empírica, de um modo geral, constatou-se o seguinte:

- O Banco Nacional de Angola tem poucas divisas, por este facto, as ofertas de divisas aos Bancos Comerciais também diminuiu, num contexto de aumento de procura de divisas das empresas;
- As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) também diminuíram de forma considerável, passando de 8,1 meses de cobertura de importação em 2013 para 6,6 meses de cobertura em 2014;
- A gestão das divisas nos Bancos Comerciais não tem sido transparente e é muito burocrática. Por outro lado, a Dourado Limitada não consegue obter divisas nos Bancos Comerciais desde 2013, põe este facto, recorreu ao mercado informal em 2015 para comprar divisas;
- A falta de divisas não provocou despedimento de funcionários;
- Apesar do desgaste de alguns equipamentos nas embarcações a falta de divisas afectou parcialmente produção e os resultados Dourado;
- Com a valorização da taxa de câmbio concorrida com a depreciação da moeda nacional o Kwanza, o valor nominal da empresa Dourado Limitada reduziu consideravelmente se comparado por exemplo, com o ano (base) de 2012.

O presente trabalho é fruto de várias fontes de pesquisas em livros, documentos, relatórios, jornais *website*, artigos, teses e dissertações de mestrado entre outras fontes. Ao analisar os documentos contabilísticos juntamente com os questionários dirigido ao Departamento de Administração e Finanças e com a entrevista aberta dirigida ao Director da Dourado Limitada, permitindo assim, o alcance dos objectivos propostos.

Dada a importância do tema para as empresas de todo país em particular para as empresas pesqueiras do Município, torna-se necessário o desenvolvimento de formas de se abordar o assunto, só será possível com a prestimosa colaboração das empresas no fornecimento de

todos dados necessários para um trabalho de investigação científica. As limitações foram, a carência de bibliografia sobre o tema e a falta de colaboração das empresas.

Neste sentido, o trabalho dá resposta ao problema, a falta de divisas também afectou a produção e consequentemente a afectou parcial dos resultados da empresa Dourado Limitada. O acesso as divisas pode melhor o desempenho operacional mediante as políticas de investimentos e os resultados económico e financeiro da empresa Dourado Limitada.

Portanto, o desenvolvimento do presente trabalho foi um grande desafio académico que no princípio pareceu uma miragem, mas com muito esforço, dedicação e trabalho foi possível concluí-lo. Foi um período de muita aprendizagem, principalmente de questões metodológicas e técnicas de elaboração de trabalhos de investigação científica.

SUGESTÕES

Diante da realidade que se impõe e de modo a minimizar os riscos ou problemas do impacto da falta de divisas já referidos em todo trabalho, coloca-se as seguintes sugestões:

- Trocar o período de importação de anual para trimestral ou semestral, permitindo desta forma estocar os possíveis equipamentos que se encontram em estado degradante nas embarcações;
- Procurar os Bancos Comerciais mais eficazes e robusto dentro mercado financeiro angolano;
- Estabelecer parcerias estratégicas com as empresas fornecedoras de equipamentos de pesca e navegação;
- Fazer manutenção periodicamente nos equipamentos das embarcações principalmente naqueles que são importados;
- Capacitar os técnicos, mecânicos, e outro pessoal do Departamento Técnico para o manuseio adequado dos equipamentos e dos meios de navegação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC). (2011). Instrumentos de renda variável. Brasília.
- Almeida, A. N., Silva, J. C., & Angelo, H. (Março de 2013). Revista Brasileira de gestão e desenvolvimento regional. *Importancia dos sectores primarios, secundario e terciario para o desenvolvimento sustentavel* .
- Agência Angola Press. ANGOP (12 de 09 de 2016). Obtido em 06 de 02 de 2018, de http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/mobile/noticias/economia/2016/8/37/Tomba-Sector-das-pescas-com-crescente-producao,5c322529-5cba-4532-bc9d-7e09e91c135e.html?version=mobile.
- Banco Internacional de Crédito. (2014). *Angola: internacionalização da economia angolana*. Lisboa .
- Banco Nacional de Angola. (2011). *Relatório e Contas*. Luanda.
- Banco Nacional de Angola. (2012). *Relatório e Contas*. Luanda.
- Banco Nacional de Angola. (2013). *Relatório e Contas*. Luanda.
- Banco Nacional de Angola. (2014). *Relatório e Contas*. Luanda.
- Banco Nacional de Angola. (Agosto de 2016). Termos Utilizados no Sistema Financeiro. Luanda: Banco Nacional de Angola.
- Coelho, F. U. (2004). *Manual de Direito Comercial*. Sao Paulo: Saraiva.
- Cury, A. (2000). *Organização e Método: Uma visão holística* (7 Ed.). São Paulo: Atlas.
- ECOAFRICA. (Fevereiro de 2004). *Como podem as comunidades pesqueiras envolver-se e beneficiar do programa BCLME: uma análise*. p. 7.
- Faculdade AIEC . (2011). Instrumentos de renda Variável. Brasília.
- Febretti, L. C. (2003). *Prática Tributária da micro, pequena e media empresa*. São Paulo: Atlas.
- Ferras, A. M. (2002). *Análise Macroeconomica, teoria e prática*. Lisboa: Escolar Editora.
- Ferreira, M., Santos, J., Reis, N., & Marques, T. (2010). *Gestão Empresarial* (3ª Ed). Lisboa-Porto: Lidea.
- Fonseca, J. (2002). *Metodologia de pesquisa científica*. Fortaleza: UEC.

- Fundo de Apoio Social-FAS. (2013). *A pesca artesanal- Município de Namibe e Tombwa*. Namibe: Pluralia- Consultoria e Formação.
- Gil, C. A. (2007). *Como elaborar projectos de pesquisa*. São Paulo: Atlas.
- Gitman, L. (2004). *Princípios de Administração Financeira* (10ª Ed). Addison Wesley.
- Gitman, L. J. (2010). *Princípios de administração financeira* (12ª ed). Pearson. 2010.
- Gomes, A. C. (5 de Outubro de 2016). *www.administradores.com.br*. Obtido em 13 de Junho de 2017, de Economia e Finanças: <http://www.administradores.com.br/mobile/artigos/economia-e-financas/analise-economica-e-financeira-de-uma-empresa/98753>.
- Gonzalez., M. (5 de Junho de 2010). *Mercado de divisas*. Obtido em 2017 de Maio de 23, de Dolar cotacao: <http://dolarcotacao.net/mercado-de-divisas/>
- Lei Nº 30/11, de 13 de Setembro. *Lei das Micros Pequenas e Médias Empresas*.
- Meireles, M. (2003). *Teorias da administração: clássicas e modernas*. São Paulo: Futura.
- Neves, J. (2009). *Análise financeira: técnicas fundamentais*. Textos.
- P.G.C. (2001). *Plano geral de Contabilidade Decreto nº82/2001, de 16 de Novembro*. Luanda: Plural.
- Pedoveze, C. L. (2005). *Introdução a administração financeira*. São Paulo: Thomson Learning.
- Sá, A. (2002). *Teoria da contabilidade* (3ªEd.). São Paulo:Atlas.
- Salomão, J. C. (25 de Dezembro de 2015). *Economia angolana em 2015. Um ano a reter*. Obtido em 10 de Outubro de 2016, de Portal de Angola: <http://www.portaldeangola.com/wp-content/upload/2015/12/img-75-1>.
- Samuelson, A. P., & Nordhaus, D. W. (2012). *Economia* (19ª Edição ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Soares, J. C. (2010). *Dicionário de Economia* (2ª Ed). Lisboa: Platano Editora.

APÊNDICES

APÊNDICE I

Questionário aplicado ao Departamento de Recursos humano da pesqueira Dourado Lda.

Prezado senhor (a), necessitamos de vossa máxima colaboração no sentido de nos prestar algumas informações sobre o impacto da falta de divisas nos resultados da empresa pesqueira Dourado Lda.

Desde já gostaríamos de lhe assegurar que as suas respostas serão confidências e que servirão apenas como parte integrante de um trabalho de investigação para obtenção do grau de Licenciatura em contabilidade e gestão, cujo tema denomina-se *o Impacto da falta de divisas nos resultados das empresas pesqueiras no município do Tombwa – estudo de caso na Dourado Lda.*

1. Número total de funcionários nos seguintes anos.	
2013	
2014	
2015	
2016	

2. Número total de funcionários por género.	
Masculino	
Feminino	

3. Número de trabalhadores por cada departamento da empresa

Directores

Dpto. Admin.Finanças

Dpto Frota.

Dpto. Técnico

APÊNDICE II

Questionário aplicado ao Director Financeiro da empresa pesqueira Dourado Lda.

Prezado senhor (a), necessitamos de vossa máxima colaboração no sentido de nos prestar algumas informações importantes para realização do trabalho de investigação científica. Desde já gostaríamos de lhe assegurar que as suas respostas serão confidências e que servirão apenas como parte integrante de um trabalho de investigação para obtenção do grau de Licenciatura em Contabilidade e Gestão na especialidade de Gestão de Empresas, cujo tema denomina-se **o Impacto da falta de divisas nos resultados das empresas pesqueiras no município do Tombwa – estudo de caso na Dourado Lda.**

A sua colaboração é muito importante para a realização deste trabalho. Pedimos-lhe que responda com sinceridade a todas as questões, tendo em atenção que as suas respostas irão ajudar e muito nas propostas e sugestões do trabalho.

I. Preencher a tabela com respectivos dados:

N/O	Designação	2013 (KZ)	2014 (KZ)	2015 (KZ)	2016 (KZ)
1.	Activo não corrente total				
2.	Activo Total				
3.	Existências				
4.	Contas a receber (de clientes)				
5.	Disponibilidades				
6.	Compras de materiais				
7.	Passivo corrente				
8.	Passivo não corrente				
9.	Contas a pagar (a fornecedores)				
10.	Vendas totais				
11.	Empréstimos obtidos de curto prazo				
12.	Empréstimos obtidos de médio e longo prazo				
13.	Custo com pessoal				
14.	Resultados operacionais				
15.	Resultados antes de imposto				
16.	Resultado Líquido do exercício				
17.	Necessidades de divisas (em USD)				
18.	Importações realizadas (em USD)				

Assinalar a resposta correcta de acordo a realidade da empresa

1. Como a falta de divisas afectou os resultados da empresa?

Nada; Pouco; Muito; Tudo

2. Indique três problemas que afectaram os resultados da empresa desde 2013 a 2015?

Falta de recursos humanos especializados

Falta de máquinas ou equipamentos de pesca

Pouca captura de pescados

Falta de divisas para importação

Falta de clientes

Falta de financiamentos para realizar investimentos

Outros

3. Frequência de importação da empresa:

Mensal; Trimestral; Semestral; Anual

4. Como avalia as políticas dos bancos na venda de divisas à vossa empresa?

Muito mau; Mau; Razoável; Bom; Muito bom.

5. Qual é a satisfação dos sócios e accionista perante os resultados económicos e financeiros desde 2014 até 2015?

Nada satisfeito; Pouco satisfeito; Satisfeito; Muito satisfeito.

6. Quais são as estratégias encontradas para mitigar o impacto da falta de divisas nos resultados?

7. Quais são os principais produtos importados indispensáveis à empresa?

APÊNDICE III

Guião da entrevista aplicada ao Director da empresa pesqueira Dourado Lda.

Prezado senhor (a), necessitamos de vossa máxima colaboração no sentido de nos prestar algumas informações sobre o impacto da falta de divisas nos resultados da empresa pesqueira Dourado.

Desde já gostaríamos de lhe assegurar que as suas respostas serão confidências e que servirão apenas como parte integrante de um trabalho de investigação para obtenção do grau de Licenciatura em contabilidade e gestão, cujo tema denomina-se *o Impacto da falta de divisas nos resultados das empresas pesqueiras no município do Tombwa – estudo de caso na Dourado Lda.*

A sua colaboração é muito importante para a realização deste trabalho. Pedimos-lhe que responda com sinceridade a todas as questões, tendo em atenção que as suas respostas irão ajudar e muito nas propostas e sugestões do trabalho.

1. Como esta estruturado o organigrama da empresa, tendo em conta os departamentos existentes na empresa?
2. Como caracteriza a crise de divisas em Angola e de que forma essa crise tem afectado a empresa?
3. A falta de divisas vigente no país tem afectado às actividades operacionais ou os resultados económicos e financeiros da empresa?
4. Qual é a média anual de necessidades de divisas da empresa?
5. Maior parte dos produtos que a empresa necessita é comprada localmente ou importados em mercados internacionais?
6. Como caracteriza os procedimentos utilizados pelos bancos comerciais angolanos para venda de divisas às empresas?
7. Do seu ponto de vista qual seria a melhor alternativa que poderia minimizar o problema da falta de divisas nas empresas pesqueiras no município do Tombwa?

Muito obrigado pela sua colaboração e participação nesta entrevista

ANEXOS

ANEXOS I

Organigrama da empresa Dourado Limitada.

Fonte: Departamento de Administração e Finanças.

ANEXOS II

DOURADO, LDA
NIF: 5161113960
Tombwa - Namibe - Angola

Balanço em 31 de Dezembro de 2016

Valores expressos em Kwanzas

Designação	Notas	Exercícios	
		2016	2015
ACTIVO			
Activos não correntes:			
Imobilizações corpóreas.....	4	85,014,225.32	63,955,864.32
Imobilizações incorpóreas.....	5		
Investimentos em Subsidiárias e Associadas.....	6		
Outros activos financeiros.....	7		
Imobilizações em Curso.....	8	212,911,811.53	174,860,548.53
Outros activos não correntes.....	9		
TOTAL DO ACTIVO NÃO CORRENTE.....		297,926,036.85	238,816,412.85
Activos correntes:			
Existências.....	10		
Contas a Receber.....	11	51,709,831.95	51,521,646.95
Disponibilidades.....	12	16,426,351.60	423,177.30
Outros activos correntes.....	13		
TOTAL DO ACTIVO CORRENTE.....		68,136,183.55	51,944,824.25
TOTAL DO ACTIVO		366,062,220.40	290,761,237.10
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital.....	14	177,777.00	177,777.00
Reservas.....	15	3,368,124.08	3,368,124.08
Reservas de Reavaliação.....	16		
Resultados do exercício anterior.....	17	26,327,534.27	3,746,684.51
Resultados do exercício.....	18	6,495,837.21	22,580,849.76
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO.....		36,369,272.56	29,873,435.35
Passivo não corrente:			
Empréstimos de médio e longo prazos.....	19	58,420,641.21	
Impostos Diferidos.....	20		
Provisão para pensões.....	21		
Provisão para outros riscos e encargos.....	22		
Outros passivos não correntes.....	23	91,846,424.00	91,846,424.00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE.....		150,267,065.21	91,846,424.00
Passivo corrente:			
Contas a pagar.....	24	179,425,882.63	169,041,377.75
Empréstimos de curto prazo.....	25		
Parte cor. dos empr. a médio e longo prazos.....	26		
Outros Passivos correntes.....	27		
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE.....		179,425,882.63	169,041,377.75
TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO..		366,062,220.40	290,761,237.10

DOURADO, Lda.
A Gerência
Captura, Transformação do Peixe
e Comércio de Peixe
TOMBWA
Jaime da Costa e Silva

O Contabilista
Domingos Francisco Halaiva
(Cédula OCPA Nº 20120028)
Telemovel: 935 80 1002

ANEXOS III

DOURADO, LDA
 NIF: 5161113960
 Tombwa - Namibe - Angola

Demonstração de Resultados por Natureza em 31/12/2016

Valores expressos em Kwanzas

Designação	Notas	Exercícios	
		2016	2015
PROVEITOS			
Vendas.....	28	89,434,200.00	58,685,412.00
Prestação de serviço.....	29	0.00	75,840,358.95
Outros proveitos operacionais.....	30	0.00	6,996,000.00
Variações nos produtos acabados e produtos em vias de fabrico.....	31	0.00	0.00
Proveitos operacionais.....		89,434,200.00	141,521,770.95
Trabalhos para própria empresa.....	32	0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas subsidiárias consumidas.....	33	0.00	0.00
Custos com o pessoal.....	34	36,825,940.94	26,642,917.04
Amortizações.....	35	14,864,606.00	16,449,386.58
Outros custos e perdas operacionais.....	36	21,836,886.00	66,201,602.55
Total dos custos operacionais.....		73,527,432.94	109,293,906.17
Resultados operacionais:.....		15,906,767.06	32,227,864.78
Resultados Financeiros.....	37	-9,410,929.85	-9,645,244.02
Resultados de filiais e associadas.....	38	0.00	0.00
Resultados não operacionais.....	39	0.00	-1,771.00
Resultados antes de impostos:.....		6,495,837.21	22,580,849.76
Imposto sobre o rendimento:.....	40	0.00	0.00
Resultados líquidos das actividades correntes:.....		6,495,837.21	22,580,849.76
Resultados extraordinários.....	41	0.00	0.00
Imposto sobre o rendimento.....	42	0.00	0.00
Resultados líquidos das actividades extraordinarias..		0.00	0.00
Resultados líquidos do exercício:.....	43	6,495,837.21	22,580,849.76

DOURADO, Lda. A Gerência
 Captura, Transformação do Peixe e Comércio de Peixe
 TOMBWA Jaime da Costa e Silva

Jaime da Costa e Silva

O Contabilista

 Domingos Francisco Halaiwa
 (Cédula OCPA N° 20120028)
 Telemovel: 935 80 1002

ANEXOS IV

DOURADO, LDA
 NIF: 5262113960
 Tombasa - Namibe - Angola

Balanco em 31 de Dezembro de 2014

Valores expressos em Kwanzas

Designação	Notas	Exercícios	
		2014	2013
ACTIVO			
Activos não correntes:			
Imobilizações corpóreas.....	4	80.040,030.90	93.062,513.27
Imobilizações incorpóreas.....	5		
Investimentos em Subsidiárias e Associadas.....	6		
Outros activos financeiros.....	7		
Imobilizações em Curso.....	8	56.230,102.30	54.653,313.10
Outros activos não correntes.....	9		
TOTAL DO ACTIVO NÃO CORRENTE.....		136.270,133.20	147.715,826.37
Activos correntes:			
Existências.....	10		
Contas a Receber.....	11	25,541.82	1.127,000.00
Disponibilidades.....	12	1.156,185.30	6.294,264.18
Outros activos correntes.....	13		
TOTAL DO ACTIVO CORRENTE.....		1,181,727.12	7,421,264.18
TOTAL DO ACTIVO.....		137,451,860.32	155,137,090.55
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital.....	14	177,777.00	177,777.00
Reservas.....	15	3.368,124.08	3.368,124.08
Reservas de Reavaliação.....	16		
Resultados do exercício anterior.....	17	4.958,733.05	2.930,078.13
Resultados do exercício.....	18	-1.212,048.54	2.028,654.92
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO.....		7,292,585.59	8,504,634.13
Passivo não corrente:			
Empréstimos de médio e longo prazos.....	19	8,137,828.47	36,000,000.00
Impostos Diferidos.....	20		
Provisão para pensões.....	21		
Provisão para outros riscos e encargos.....	22		
Outros passivos não correntes.....	23	91,846,424.00	91,846,424.00
TOTAL DO PASSIVO NAO CORRENTE.....		99,984,252.47	127,846,424.00
Passivo corrente:			
Contas a pagar.....	24	30,175,022.26	18,786,032.42
Empréstimos de curto prazo.....	25		
Parte cor. dos empr. a médio e longo prazos.....	26		
Outros Passivos correntes.....	27		
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE.....		30,175,022.26	18,786,032.42
TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PROPRIO.....		137,451,860.32	155,137,090.55

A Gerencia

Casa de Contas
 Domingos Francisco Malaiwa
 (Inscrição N.º 2354 Sobre Minfin)
 (Inscrição na OCPCA N.º 20120028)
 Telemovel: 935 80 1002
Casa de Contas - NIF: 217 100 000 - Telemovel: 935 80 1002

ANEXOS V

DOURADO, LDA

NIF: 5161113960

Tombwa - Namibe - Angola

Demonstração de Resultados por Natureza em 31/12/2014

Valores expressos em Kwanzas

Designação	Notas	Exercícios	
		2014	2013
PROVEITOS			
Vendas.....	28	46,529,300.00	80,374,628.00
Prestação de serviço.....	29	750,000.00	0.00
Outros proveitos operacionais.....	30	100,000.00	0.00
Variações nos produtos acabados e produtos em vias de fabrico.....	31	0.00	0.00
Proveitos operacionais.....		47,379,300.00	80,374,628.00
Trabalhos para própria empresa.....	32	0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas subsidiárias consumidas.....	33	0.00	0.00
Custos com o pessoal.....	34	21,633,585.87	25,608,904.64
Amortizações.....	35	16,686,712.77	18,260,133.81
Outros custos e perdas operacionais.....	36	7,848,115.12	34,010,714.93
Total dos custos operacionais.....		46,168,413.76	77,879,753.38
Resultados operacionais:.....		1,210,886.24	2,494,874.62
Resultados Financeiros.....	37	-2,203,190.78	-1,547.70
Resultados de filiais e associadas.....	38	0.00	0.00
Resultados não operacionais.....	39	-219,744.00	-464,672.00
Resultados antes de impostos:.....		-1,212,048.54	2,028,654.92
Imposto sobre o rendimento.....	40	0.00	0.00
Resultados líquidos das actividades correntes:.....		-1,212,048.54	2,028,654.92
Resultados extraordinários.....	41	0.00	0.00
Imposto sobre o rendimento.....	42	0.00	0.00
Resultados líquidos das actividades extraordinarias..		0.00	0.00
Resultados líquidos do exercício:.....	43	-1,212,048.54	2,028,654.92

A Gerencia

Casa de Contas
 Domingos Francisco Malaiwa
 (Inscrição N.º 2354 Sobuo Minfin)
 (Inscrição na OCPCA N.º 20120028)
 Telemovel: 935 80 1002